

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM RIIM STARTUP LPDP DALAM MENDUKUNG PROFITABILITAS DAN KEBERLANJUTAN STARTUP BERBASIS RISET

Fitrianindita Rahayu Putri¹, Mawar², Abdul Rahman³

¹²³ Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received Maret 2026

Revised Maret 2026

Accepted Maret 2026

Available Maret 2026

ditharahayu67@gmail.com

mawar@umj.ac.id

abdul.rahman@umj.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Startup oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dalam mendukung profitabilitas dan keberlanjutan startup berbasis riset. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur, dengan informan yang terdiri dari pengelola program serta startup penerima pendanaan. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program RIIM Startup telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kapasitas riset dan inovasi startup, khususnya dalam pengembangan produk berbasis teknologi. Namun, efektivitas program belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan utama, yaitu menciptakan startup yang profitable dan sustainable. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pendampingan lanjutan, perbedaan tingkat kesiapan startup, serta belum optimalnya integrasi antara hasil riset dengan kebutuhan pasar. Dalam perspektif Kettner, Moroney, dan Martin, efektivitas program dipengaruhi oleh keseimbangan antara input, proses, dan outcome. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program memiliki kekuatan pada aspek penyediaan sumber daya, namun masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi dan pencapaian outcome. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pendampingan, penguatan kapasitas bisnis startup, serta integrasi dengan ekosistem industri untuk meningkatkan efektivitas program.

Kata Kunci: efektivitas program, RIIM Startup, LPDP, startup berbasis riset.

*Corresponding author

E-mail addresses: ditharahayu67@gmail.com, mawar@umj.ac.id, abdul.rahman@umj.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of the Research and Innovation Program for Advanced Indonesia (RIIM) Startup by the Education Fund Management Institution (LPDP) in supporting the profitability and sustainability of research-based startups. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, documentation, and literature studies, with informants consisting of program managers and funded startups. Data analysis was conducted using an interactive analysis model through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results show that the RIIM Startup Program has contributed to enhancing the research and innovation capacity of startups, particularly in the development of technology-based products. However, the effectiveness of the program has not yet been fully optimal in achieving its main goal, which is to create profitable and sustainable startups. This is due to the limitations of further mentoring, differences in the readiness levels of startups, and the suboptimal integration between research results and market needs. In the perspective of Kettner, Moroney, and Martin, the effectiveness of a program is influenced by the balance between input, process, and outcome. Research findings indicate that the program has strengths in resource provision, but still requires reinforcement in implementation and outcome achievement aspects. Therefore, there is a need for enhanced mentoring, strengthening of startup business capacities, and integration with the industrial ecosystem to improve the program's effectiveness.

Keywords: *program effectiveness, RIIM Startup, LPDP, research based startups.*

I. PENDAHULUAN

Startup berbasis riset dan inovasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, serta akselerasi transformasi digital suatu negara. Keberadaan startup tidak hanya berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi motor penggerak inovasi yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi (Gupita, 2025). Namun demikian, perkembangan startup di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal keterbatasan akses pendanaan, kurangnya pendampingan bisnis yang berkelanjutan, serta rendahnya kesiapan dalam mengkomersialisasikan hasil riset menjadi produk yang bernilai ekonomi (Fathori, 2024).

Secara kuantitas, Indonesia memiliki jumlah startup yang relatif besar dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi, tingginya jumlah tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas dan daya saing global. Hal ini ditunjukkan dengan belum masuknya Indonesia dalam jajaran ekosistem startup terbaik dunia, yang mengindikasikan masih adanya kesenjangan dalam penguatan ekosistem inovasi nasional. Permasalahan yang dihadapi startup di

Indonesia cukup beragam, meliputi keterbatasan modal, kendala sumber daya manusia, hambatan regulasi, hingga keterbatasan akses pasar (Dihni, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan startup tidak hanya membutuhkan jumlah, tetapi juga dukungan ekosistem yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang kondusif melalui berbagai kebijakan dan program pendukung. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Startup yang didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Program ini dirancang untuk mendorong pengembangan startup berbasis riset melalui pemberian pendanaan serta dukungan dalam peningkatan kapasitas inovasi dan kesiapan bisnis. Dukungan pemerintah dalam bentuk pendanaan riset dan inovasi terbukti memiliki pengaruh terhadap peningkatan kemampuan inovasi serta daya saing usaha (Tjegame, 2024).

Meskipun demikian, implementasi program pendanaan startup masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan startup dengan bentuk bantuan yang diberikan, di mana program cenderung bersifat birokratis dan kurang fleksibel terhadap dinamika bisnis startup (Bernardus, Arisa, Sufa, & Suparwata, 2024). Selain itu, keterbatasan akses informasi mengenai program serta kurangnya pendampingan lanjutan juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas program (Wijaya & Nuringsih, 2022). Kondisi ini berpotensi menyebabkan program belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan utamanya, khususnya dalam menciptakan startup yang *profitable* dan *sustainable*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan Program RIIM Startup oleh LPDP. Evaluasi ini penting untuk menilai sejauh mana efektivitas program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengacu pada indikator efektivitas program yang meliputi usaha (*effort*), efisiensi biaya (*cost efficiency*), hasil (*result*), efektivitas biaya (*cost effectiveness*), dan dampak (*impact*).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program RIIM Startup oleh LPDP dalam mendukung profitabilitas dan keberlanjutan startup berbasis riset. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendanaan riset yang lebih efektif serta mendukung penguatan ekosistem startup di Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis efektivitas Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Startup oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan program serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam mendukung profitabilitas dan keberlanjutan startup berbasis riset.

Lokasi penelitian berfokus pada pelaksanaan Program RIIM Startup yang dikelola oleh LPDP, dengan melibatkan startup penerima pendanaan sebagai objek kajian. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap program. Informan terdiri dari pihak pengelola program serta startup penerima manfaat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta manfaat yang dirasakan oleh penerima program. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan program, kebijakan, serta dokumen pendukung lainnya. Studi literatur dilakukan untuk memperkuat kerangka teoritis yang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis data mengacu pada model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga interpretasi hasil. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen.

Analisis efektivitas program dalam penelitian ini menggunakan kerangka evaluasi program yang dikemukakan oleh Kettner, Moroney, dan Martin, yang meliputi lima indikator utama, yaitu usaha (*effort*), efisiensi biaya (*cost efficiency*), hasil (*result*), efektivitas biaya (*cost effectiveness*), dan dampak (*impact*) (Kettner, Moroney, & Martin, 2017). Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana Program RIIM Startup oleh LPDP telah dilaksanakan secara efektif dalam mencapai tujuan program, khususnya dalam mendukung startup menjadi profitable dan sustainable.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Program RIIM Startup

Tabel 1. Mekanisme Pelaksanaan Program RIIM Startup

Tahapan	Uraian Singkat
Pendaftaran	Startup mengajukan proposal melalui sistem
Seleksi Administrasi	Pemeriksaan kelengkapan dokumen
Seleksi Substansi	Penilaian kelayakan riset dan bisnis
Pra-Inkubasi	Penilaian kesiapan startup
Pendanaan & Inkubasi	Pelaksanaan kegiatan dan pendampingan

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional & Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (2024)

Program RIIM Startup merupakan program pendanaan riset yang bertujuan untuk mendorong pengembangan startup berbasis inovasi. Berdasarkan Tabel 1, mekanisme program meliputi tahapan seleksi, penyaluran dana, hingga monitoring dan evaluasi. Secara konseptual, mekanisme ini menunjukkan bahwa program telah dirancang secara sistematis dan terstruktur.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasinya masih terdapat kendala, khususnya pada tahap pendampingan lanjutan. Hal ini menyebabkan tidak semua startup mampu memanfaatkan program secara optimal, terutama dalam menghubungkan hasil riset dengan kebutuhan pasar.

1. Usaha (*Effort*)

Pada aspek usaha, Program RIIM Startup menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan startup berbasis riset melalui penyediaan pendanaan serta fasilitasi program. Upaya ini tercermin dari adanya proses seleksi, penyaluran dana, serta kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama program berlangsung.

Namun, berdasarkan temuan penelitian, usaha tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan intensitas pendampingan serta belum meratanya kualitas dukungan yang diberikan kepada startup. Beberapa startup masih berada pada tahap awal pengembangan sehingga membutuhkan pendampingan yang lebih intensif, tidak hanya dalam aspek riset tetapi juga dalam pengembangan model bisnis dan strategi pasar.

Dalam perspektif Kettner, Moroney, dan Martin, indikator effort tidak hanya menilai keberadaan program, tetapi juga kualitas implementasi dan kesesuaian dengan kebutuhan sasaran. Dengan demikian, meskipun program telah berjalan, keterbatasan dalam pendampingan menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil startup.

2. Efisiensi Biaya (*Cost Efficiency*)

Gambar 1. Mekanisme Pencairan dan Penggunaan Dana RIIM Startup

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional & Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (2024)

Berdasarkan Tabel 2, mekanisme pencairan dana dalam Program RIIM Startup telah dirancang secara terstruktur dan terkontrol. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efisien sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi biaya belum sepenuhnya tercapai pada tingkat implementasi. Beberapa startup mengalami kendala dalam mengelola dana secara optimal, terutama karena keterbatasan pengalaman dalam manajemen keuangan dan perencanaan bisnis. Hal ini menyebabkan penggunaan dana belum sepenuhnya menghasilkan output yang maksimal.

Menurut Kettner, Moroney, dan Martin, efisiensi biaya berkaitan dengan kemampuan program dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output tertentu. Dalam konteks ini, meskipun sistem pengelolaan dana telah dirancang dengan baik, kapasitas penerima program menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat efisiensi secara keseluruhan.

3. Hasil (Result)

Gambar 2. Data Pendanaan RIIM Startup Gelombang 1

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional & Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (2024)

Hasil program menunjukkan adanya peningkatan kapasitas riset dan inovasi pada startup penerima pendanaan. Hal ini tercermin dari pengembangan produk berbasis teknologi serta meningkatnya kesiapan startup dalam mengembangkan usahanya.

Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya berdampak pada profitabilitas startup. Beberapa startup masih berada pada tahap pengembangan produk sehingga belum menghasilkan pendapatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hasil jangka pendek program dengan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.

Dalam pandangan Kettner, Moroney, dan Martin, indikator result menekankan pada pencapaian output yang terukur. Dalam penelitian ini, output berupa peningkatan kapasitas inovasi telah tercapai, namun outcome berupa profitabilitas belum optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa program lebih berhasil dalam aspek teknis dibandingkan aspek komersialisasi.

4. Efektivitas Biaya (Cost Effectiveness)

Efektivitas biaya dalam Program RIIM Startup menunjukkan bahwa penggunaan dana belum sepenuhnya sebanding dengan hasil yang diperoleh, khususnya dalam mencapai tujuan profitabilitas dan keberlanjutan startup. Meskipun dana telah digunakan untuk mendukung

*Corresponding author

E-mail addresses: ditharahayu67@gmail.com, mawar@umj.ac.id, abdul.rahman@umj.ac.id

kegiatan riset dan pengembangan, hasil yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan program dalam jangka panjang.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas biaya tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dikeluarkan, tetapi juga oleh strategi pemanfaatan dana serta dukungan non-finansial yang diberikan kepada startup. Kurangnya pendampingan dalam aspek bisnis dan akses pasar menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya efektivitas biaya.

Menurut Kettner, Moroney, dan Martin, efektivitas biaya berkaitan dengan hubungan antara biaya yang dikeluarkan dan outcome yang dihasilkan. Dalam konteks ini, ketidakseimbangan antara biaya dan hasil menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan utamanya.

5. Dampak (*Impact*)

Dari sisi dampak, Program RIIM Startup telah memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ekosistem startup berbasis riset di Indonesia. Program ini mampu meningkatkan kapasitas inovasi serta mendorong pengembangan produk berbasis teknologi. Namun, dampak terhadap keberlanjutan dan profitabilitas startup masih belum merata. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat kesiapan startup serta keterbatasan pendampingan lanjutan setelah program selesai. Tanpa adanya dukungan berkelanjutan, beberapa startup mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya ke tahap yang lebih maju. Dalam perspektif Kettner, Moroney, dan Martin, indikator *impact* menilai perubahan jangka panjang yang dihasilkan oleh program. Dalam penelitian ini, dampak jangka panjang belum sepenuhnya tercapai, terutama dalam hal keberlanjutan usaha.

Secara keseluruhan, efektivitas Program RIIM Startup oleh LPDP dapat dikatakan belum optimal. Program telah berhasil dalam meningkatkan kapasitas riset dan inovasi startup, namun belum sepenuhnya berhasil dalam mencapai tujuan utama, yaitu menciptakan startup yang profitable dan sustainable. Dalam perspektif Kettner, Moroney, dan Martin, ketidakefektifan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara input, proses, dan outcome program. Program memiliki kekuatan pada aspek perencanaan dan pendanaan, tetapi masih lemah dalam implementasi lanjutan, khususnya pada pendampingan dan penguatan aspek bisnis. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas program perlu difokuskan pada penguatan pendampingan berkelanjutan, peningkatan kapasitas bisnis startup, serta integrasi yang lebih baik dengan ekosistem pasar dan industri.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Program RIIM Startup oleh LPDP dalam mendukung profitabilitas dan keberlanjutan startup berbasis riset belum sepenuhnya optimal. Program ini telah menunjukkan keberhasilan pada aspek peningkatan kapasitas riset dan inovasi startup, yang tercermin dari pengembangan produk berbasis teknologi serta meningkatnya kesiapan usaha.

Namun demikian, keberhasilan tersebut belum diikuti dengan pencapaian profitabilitas dan keberlanjutan usaha secara merata. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pendampingan lanjutan, perbedaan tingkat kesiapan startup, serta belum optimalnya integrasi antara hasil riset dengan kebutuhan pasar.

Dalam perspektif Kettner, Moroney, dan Martin, efektivitas program dipengaruhi oleh keseimbangan antara input, proses, dan outcome. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program RIIM Startup memiliki kekuatan pada aspek penyediaan sumber daya (input), namun masih terdapat kelemahan pada aspek implementasi dan pencapaian outcome, khususnya dalam mewujudkan startup yang profitable dan sustainable.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Riset dan Inovasi Nasional, & Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. (2024). Tata Cara Pelaksanaan Skema RIIM Startup. In *pendanaan-risnov.brin.go.id*. Retrieved from <https://miniox.brin.go.id/cfp-brin/juknises/65cdb2934b451.pdf>

Bernardus, D., Arisa, M. F., Sufa, S. A., & Suparwata, D. O. (2024). Supporting Start-ups in Indonesia: Examining Government Policies, Incubator Business, and Sustainable Structure for Entrepreneurial Ecosystems and Capital. *International Journal of Business, Law, and Education*, 5. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i1.372>

Dihni, V. A. (2022). Ini Ragam Permasalahan yang Dihadapi Startup di Indonesia. Retrieved April 22, 2025, from databoks website: <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/88e20e4a9dec2f9/ini-ragam-permasalahan-yang-dihadapi-startup-di-indonesia>

Fathori. (2024). Strategi Pembiayaan Inovatif: Meningkatkan Akses Modal Bagi Startup Dan Ukm. *INVESTI : Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 550-564. <https://doi.org/10.32806/ivi.v5i1.185>

- Gupita, F. (2025). Corporate Social Responsibility (CSR) dan Keberlanjutan Bisnis di Era Digital : Studi Pada Start- up yang Bertahan Lebih Dari Lima Tahun. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 7, 63-73.
- Kettner, P. M., Moroney, R. M., & Martin, L. L. (2017). *Designing and Managing Programs: An Effective-Based Approach* (5th ed.). United States of America: SAGE Publications, Inc.
- Tjegame, A. A. R. (2024). PEMBANGUNAN EKOSISTEM STARTUP BERBASIS TEKNOLOGI : INTERAKSI ANTARA KUALITAS SDM , DUKUNGAN PEMERINTAH. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 1360-1369. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i1.871>
- Wijaya, Y., & Nuringsih, K. (2022). The Role of Government Support and Networking on Business Success Among Beginner Entrepreneurs Fostered by Jakpreneur. *Proceedings of the Tenth International Conference on Entrepreneurship and Business Management 2021 (ICEBM 2021)*, 653(lcebm 2021), 178-184. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220501.028>